

Ερευνητική εργασία

Καταγραφή περιστατικών υδατίδωσης σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής τα έτη 2005-2012

Γεώργιος Τσιούλος¹, Μαρία Μαΐση², Ευδοκία Βασάλου³, Εμμανουέλα Μαΐση⁴, Μαριέττα Κονταρίνη⁵, Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης⁵

¹Ακτινολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Βενιζέλειο Ηρακλείου

²Αιματολογικό Εργαστήριο Γ.Ν. Βενιζέλειο Ηρακλείου

³Τμήμα Δημόσιας και Κοινωνικής Υγείας-Σχολή Δημόσιας Υγείας-Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

⁴Οδοντιατρική Κλινική ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου

⁵Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας-Σχολή Δημόσιας Υγείας-Πανεπιστήμιο Δυτ. Αττικής

Περίληψη

Εισαγωγή: Η εχινοκοκκίαση είναι παρασιτική νόσος που προκαλείται από τους κεστώδεις σκύληκες του γένους *Echinococcus*. Σήμερα αναγνωρίζονται τέσσερα είδη, τα *E. granulosus*, *E. multilocularis*, *E. vogeli* και *E. oligarthrus* με κύρια παθογόνα για τον άνθρωπο τα δύο πρώτα. Στην Ελλάδα επικρατεί το *E. granulosus* τελικοί ξενιστές του οποίου είναι ο σκύλος και άλλα άγρια κυνοειδή.

Σκοπός: Η καταγραφή των περιστατικών υδατίδωσης τα έτη 2005-2012 σε πέντε νοσοκομεία και η διαπίστωση της δήλωσης ή μη του νοσήματος μετά από σύγκριση με τα καταγεγραμμένα κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Μέθοδος: Καταγράφηκαν τα κρούσματα εχينوκοκκίασης που χειρουργήθηκαν όσον αφορά στο φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία του ασθενούς, την εντόπιση των κύστεων, την παρουσία ανθελμινθικών αντισωμάτων και ηωσινοφιλίας, την αύξηση των ηπατικών ενζύμων και της χοληρυθρίνης και τέλος την εμφάνιση υποτροπής. Στη συνέχεια έγινε αριθμητική σύγκριση των κρουσμάτων με τα δηλωμένα κρούσματα του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ (νέος φορέας ΕΟΔΥ) από το 2005-2012.

Αποτελέσματα: Στα 58 περιστατικά που καταγράφηκαν, τα μισά περίπου ήταν άνδρες και τα περισσότερα ήταν ελληνικής καταγωγής. Στα 52 περιστατικά, τα 27 ήταν ηλικίας <60 ετών ενώ τα υπόλοιπα ηλικίας >60 ετών. Η συνηθέστερη εντόπιση ήταν στο ήπαρ με 52 περιστατικά, ως επί το πλείστον με μονήρη κύστη. Ανθελμινθικά αντισώματα βρέθηκαν θετικά στα 8/36 περιστατικά και ηωσινοφιλία μόνο σε 3/37 περιστατικά. Παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση με τη χοληρυθρίνη και τα ηπατικά ένζυμα ενώ υποτροπή εμφανίστηκε στα 9/38 περιστατικά.

Συμπέρασμα: Στην Ελλάδα η εχينوκοκκίαση είναι αρκετά διαδεδομένη και συγκρίνοντας τα στοιχεία μας με τα δηλωμένα κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ συμπεραίνουμε ότι είναι ένα υποδηλούμενο νόσημα.

Λέξεις κλειδιά

Ελλάδα, επιδημιολογία, εχينوκοκκίαση, υποδήλωση νοσημάτων

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γεώργιος Τσιούλος,
Εμμ. Πετράκη 17, 71409 Ηράκλειο Κρήτης
6938457663, 6946425990
tsioulosgeorge@gmail.com

Εισαγωγή

Γενικά χαρακτηριστικά παρασίτου

Η υδατίδωση ή εχينوκοκκίαση είναι μία παρασιτική νόσος που προκαλείται από τα κεστώδη παράσιτα (ταινίες) του γένους *Echinococcus*. Ο Εχινόκοκκος είναι ένα ενδοπαρασίτο το οποίο για να ολοκληρώσει τον κύκλο εξέλιξης του χρειάζεται δύο διαφορετικούς ξενιστές: έναν ενδιάμεσο και έναν τελικό. Σήμερα τέσσερα είδη αναγνωρίζονται ταξινομικώς: 1) *E. granulosus* 2) *E. multilocularis* 3) *E. vogeli* 4) *E. oligarthrus*. Αυτά τα τέσσερα είδη κατέχουν ευδιάκριτα μορφολογικά χαρακτηριστικά και περαιτέρω διακρίνονται μεταξύ τους από το βαθμό ειδικότητας των ξενιστών και από τη γεωγραφική κατανομή τους.¹

Τα κύρια παθογόνα είδη για τον άνθρωπο είναι

δύο: το είδος *Echinococcus granulosus*, το πλέον διαδεδομένο στον πλανήτη λόγω της μικρής παρασιτολογικής ειδικότητας στους ξενιστές (συνήθως οικιακά ζώα) και το είδος *Echinococcus multilocularis* με σχετικά περιορισμένο εύρος ξενιστών (τελικοί ξενιστές τα άγρια ζώα συνήθως λύκος, αλεπού και ενδιάμεσοι ξενιστές τα τρωκτικά).² Στην Ελλάδα το είδος που επικρατεί και είναι υπεύθυνο για το σύνολο των υδατιδώσεων είναι το *E. granulosus* τελικοί ξενιστές του οποίου είναι ο σκύλος και άλλα άγρια κυνοειδή.³

Ο άνθρωπος μολύνεται από *E. granulosus* από το στόμα μετά από κατάποση εμβρυοφόρων αυγών της ταινίας, κυρίως καταναλώνοντας φρούτα και λαχανικά μολυσμένα με κόπρανα σκύλου.⁴ Η περίοδος επώασης στον άνθρωπο είναι συνήθως μεγάλη και κυμαίνεται από 12 μήνες έως και αρκετά έτη.⁵

Η νόσος στον άνθρωπο (υδατίδωση ή εχινοκοκκίαση)

Τα συμπτώματα της υδατίδωσης στον άνθρωπο ποικίλλουν ανάλογα με τον αριθμό και το μέγεθος των υδατίδων κύστεων και τον αριθμό των οργάνων που προσβάλλουν (Εικ.1). Συχνότερα προσβάλλεται το ήπαρ και οι πνεύμονες.⁶ Συχνά η υδατίδωση είναι ασυμπτωματική για όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου και η εντόπιση μπορεί να είναι τυχαία σε απεικονιστική εξέταση (ακτινογραφία, υπέρηχος κτλ) ή κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.⁷

Στο ήπαρ, όπου οι υδατίδες κύστες εντοπίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό (70%) η νόσος κάνει την εμφάνισή της με άλγος και σπανιότερα με ίκτερο. Συχνά ψηλαφάται μάζα στο δεξιό υποχόνδριο και παρατηρείται αύξηση των ορίων του ήπατος. Σε ποσοστό 20-40% υπάρχει επικοινωνία της κύστης με τα χοληφόρα αγγεία και μπορεί να προκληθεί χολαγγειίτιδα, αποφρακτικός ίκτερος ή και παγκρεατίτιδα.⁸ Η διαπύση της κύστης ισοδυναμεί με ηπατικό απόστημα. Σε περίπτωση ρήξης της κύστης, αυτόματης ή τραυματικής, η νόσος εισβάλλει απότομα ειδικά αν συνοδεύεται από αντίδραση αναφυλακτικού τύπου που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο του ασθενούς από καταπληξία.

Τα συμπτώματα στην πνευμονική υδατίδωση είναι συνήθως μη ειδικά όπως βήχας, θωρακικός πόνος, δύσπνοια, πυρετός και αιμόπτυση.⁹ Η υδατέμεση είναι ειδικό σύμπτωμα και οφείλεται στη ρήξη της υδατίδας κύστης στους βρόγχους.

Διάγνωση της υδατίδωσης

Η υδατίδωση εκδηλώνεται ως χωροκατακτητική κυστική εξεργασία με ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, η διάγνωση της νόσου τίθεται κυρίως με απεικονιστικές μεθόδους (πχ. ακτινογραφία, υπερηχοτομογραφία, αξονική τομογραφία, σπινθηρογράφημα) και επιβεβαιώνεται με ανοσολογικές δοκιμασίες (Elisa, ανοσοαποτύπωση κατά Western, PCR).¹¹ Στην εξέταση του υγρού της υδατίδας κύστης ανιχνεύονται οι χαρακτηριστικές σκωληκοκεφαλές (Εικ.2), ωστόσο η παρακέντηση της κύστης πρέπει να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου διαρροής υλικού από αυτές και δημιουργίας νέων κύστεων.

Η πνευμονική υδατίδωση απεικονίζεται στην απλή ακτινογραφία θώρακος ως μία στρογγυλή πύκνωση με ή χωρίς δευτερογενή χαρακτηριστικά πλευριτικής συλλογής (Εικ.3).¹¹ Η ηπατική υδατίδωση δεν απεικονίζεται ευκρινώς με την απλή ακτινογραφία κοιλίας εκτός εάν η κύστη εμφανίζει αποπιτανώσεις στην ινώδη κάψα.¹² Σε περίπτωση επικοινωνίας της υδατίδας κύστης με κάποιο κοίλο σπλάγχνο, παρατηρείται υδραερικό επίπεδο μέσα σ' αυτήν, αλλά και πάλι η διαφορική διάγνωση από το απλό ηπατικό απόστημα μόνο με την ακτινογραφία κοιλίας δεν είναι δυνατή.¹²

Το υπερηχογράφημα είναι ίσως η καλύτερη απεικονιστική μέθοδος για την υδατίδωση του ήπατος (Εικ.4). Με αυτό, διαφοροδιαγιγνώσκεται η υδατίδα κύστη από την απλή κύστη του ήπατος, εφόσον υπάρχουν παρασιτικά στοιχεία όπως υδατιδική άμμος ή/και

Εικόνα 1 Ανατομικό παρασκεύασμα ήπατος προβάτου με εχινοκοκκικές κύστες (ΕΣΔΥ, Τομέας Παρασιτολογίας, 2012).

Εικόνα 2 Σκωληκοκεφαλές εχινokokku (ΕΣΔΥ, Τομέας Παρασιτολογίας, 2012).

Εικόνα 3

Ακτινογραφία θώρακος με εχινokokκή κόστη (Από το αρχείο του νοσοκομείου ΓΝΑ 401, 2011).

Εικόνα 4

Υπερηχογράφημα με υδατί-
δοση ήπατος (Middleton W.
etal., 2008).

θυγατέρες κύστεις.¹³ Θα πρέπει να αποφεύγεται η παρακέντηση της ύποπτης κύστης γιατί το υδατιδικό υγρό βρίσκεται συνήθως υπό τάση και υπάρχει ο κίνδυνος της διασποράς του παρασίτου. Το υπερηχογράφημα βοηθάει τόσο στην εκτίμηση του μεγέθους των κύστεων όσο και στην έκταση της νόσου.¹³ Μια ακόμα εφαρμογή του είναι η προεγχειρητική παρακολούθηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία με τη σμίκρυνση δηλαδή των κύστεων.⁷

Η αξονική τομογραφία συμπληρώνει το υπερηχογράφημα μια και παρέχει τις ίδιες πληροφορίες αλλά με μεγαλύτερη σαφήνεια. Η διαφορική διάγνωση των απλών κύστεων του ήπατος από τις μονόχωρες, μη αποπιτανωμένες υδατίδες κύστεις που δεν περιέχουν εμφανή υδατιδικά στοιχεία είναι αδύνατη με το υπερηχογράφημα, ενώ η αξονική τομογραφία υπερέρχει.¹² Η αξονική τομογραφία παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την ακριβή εντόπιση και την έκταση της νόσου ακόμα και εκεί που η υπερηχογραφική απεικόνιση είναι δυσχερής, και μ' αυτό τον τρόπο βοηθάει στον καθορισμό της εγχειρητικής τακτικής και στη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών (Εικ.5).¹²

Η μαγνητική τομογραφία συμβάλλει στη διαφορική διάγνωση των υδατίδων από τις απλές κύστεις του ήπατος. Υποστηρίζεται επίσης ότι βοηθάει στη διάκριση μεταξύ ζωντανών και νεκρών υδατίδων κύστεων, γεγονός που έχει μεγάλη κλινική σημασία (Εικ.6).¹²

Η σπινθηρογραφική απεικόνιση των υδατίδων κύστεων του ήπατος είναι μη ειδική και γι' αυτό συνήθως δε χρησιμοποιείται. Η αξία της μεθόδου παραμένει στον οστικό έλεγχο, μια και αναδεικνύει τις οστεομυελιτικές βλάβες στην περίπτωση οστικής υδατίδωσης σε πρώιμο στάδιο.⁷

Οι ανοσολογικές δοκιμασίες (ορολογικές αντιδράσεις όπου αναζητούνται τα αντιεχινοκοκκικά αντισώματα) Elisa και ανοσοαποτύπωση κατά Western blot είναι οι πλέον χρησιμοποιούμενες εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση της νόσου.¹² Η πρώτη παρουσιάζει υψηλή ευαισθησία (96.6%) αλλά εμφανίζει και διασταυρούμενες αντιδράσεις με άλλες παρασιτώσεις (ταινίαση-τοξοκαρίαση). Η PCR έχει επίσης εφαρμοστεί για την ανίχνευση DNA του παρασίτου στο περιφερικό αίμα των ασθενών.¹⁴ Τα αποτελέσματα των

Εικόνα 5

Αξονική τομογραφία με εχινοκοκκική κύστη (Από το αρχείο του νοσοκομείου Λευκός Σταυρός, 2010).

Εικόνα 6

Μαγνητική τομογραφία με ηπατική εχινοκοκκίαση (Από το αρχείο του νοσοκομείου 1ο ΙΚΑ, 2011).

διαγνωστικών εξετάσεων ποικίλλουν ανάλογα με την εντόπιση της υδατίδας κύστης και το στάδιο που βρίσκεται.¹² Οι ανοσοδιαγνωστικές δοκιμές είναι περισσότερο ευαίσθητες στη διάγνωση της ηπατικής από αυτή της πνευμονικής υδατίδωσης.¹⁵

Η δερμοαντίδραση Casoni είναι μία ενδοδερμική δοκιμή.¹² Συνίσταται στην ενδοδερμική έγχυση 0.2-0.3 ml υδατιδικού αντιγόνου με παράλληλη έγχυση ίσης ποσότητας φυσιολογικού ορού σε άλλη θέση για σύγκριση. Ο πομφός που σχηματίζεται από το φυσιολογικό ορό εξαφανίζεται σε λίγα λεπτά, ενώ ο πομφός του υδατιδικού αντιγόνου, εφόσον η αντίδραση αποβεί θετική, αυξάνει σταδιακά σχηματίζοντας χαρακτηριστικά ψευδοπόδια και περιβάλλεται από ερύθημα.

Θεραπεία της νόσου

Η θεραπεία της υδατίδωσης στον άνθρωπο μπορεί να είναι χειρουργική (αφαίρεση των κύστεων) ή φαρμακευτική.¹⁶ Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην προσεκτική αφαίρεση ολόκληρης της κύστης, αποφεύγοντας τη διάτρησή της και τη διασπορά του περιεχομένου της.¹⁶ Η διαρροή υλικού, που περιέχει βιώσιμους σκώληκες, μέσα σε σωματικές κοιλότητες μπορεί να προκαλέσει αναφυλακτική αντίδραση και επιπλέον τη δημιουργία νέων κύστεων. Γι' αυτό το λόγο, στις υδατίδες κύστεις ενίεται σκληροκοκτόνο διάλυμα όπως πχ. υπέρτονο διάλυμα χλωριούχου νατρίου ή αιθανόλη.¹⁶ Οι κύστεις είναι σχετικά αδιαπέρατες για τα φάρμακα, γεγονός που καθιστά συνήθως ανεπιτυχή τη χημειοθεραπεία.¹⁷

Γεωγραφική εξάπλωση και επιδημιολογικά δεδομένα στην Ελλάδα

Ο *E. granulosus* είναι ο πλέον διαδεδομένος με παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση και απαντάται κυρίως στη Ν. Αμερική, τις Μεσογειακές χώρες μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Τουρκία, το νότιο μέρος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τη Μέση Ανατολή, τη νοτιοδυτική Ασία, τη βόρεια Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία (Εικόνα 7).¹⁸⁻¹⁹ Στην Ισλανδία έχει εκριζωθεί, ενώ έχει μειωθεί θεαματικά στην Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία και Κύπρο.³

Στην Ελλάδα ο επιπολασμός της νόσου ήταν μεγάλος πριν τη δεκαετία του 1970. Τότε ο αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων για αφαίρεση υδατίδων κύστεων ανά έτος ήταν 12.9 ανά 100.000 κατοίκους. Τα έτη 1963-1968 είχαμε περίπου 1400-1600 κρούσματα υδατίδωσης. Από το 1968 έως και το έτος 1983 παρατηρείται σημαντική μείωση των περιστατικών, ενώ το 1984 είχαμε μία κάθετη πτώση και στη συνέχεια έως το 1993 τα περιστατικά παραμένουν σταθερά μειωμένα σε λιγότερα από 300 κρούσματα.²⁰ Από το 1993 έως το 2003 παρατηρείται μια πτωτική τάση. Αξιοσημείωτη πτώση στον αριθμό των κρουσμάτων της νόσου στον άνθρωπο σημειώθηκε το έτος 1996 με 43 κρούσματα ενώ τα έτη 1998-2006 ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν ακόμα πιο χαμηλός.

Στο διάγραμμα 1 φαίνεται η εξέλιξη της επίπτωσης της εχينوκοκκίωσης από το 2000-2009. Η δηλούμενη επίπτωση της εχينوκοκκίωσης κυμάνθηκε από 0,04 έως 0,37 κρούσματα/100.000 πληθυσμού. Η μέση ετήσια

Εικόνα 7 Παγκόσμια κατανομή της υδατίδωσης από *E. granulosus* το έτος 2004 στον άνθρωπο (CDC 2006).

Διάγραμμα 1

Διαχρονική εξέλιξη της δηλούμενης επίπτωσης της εχινοκοκκίασης στην Ελλάδα, 2000-2009 (ΕΟΔΥ - προην ΚΕΕΛΠΝΟ, 2011).

δηλούμενη επίπτωση του νοσήματος για τα έτη 2005-2009 στην Ελλάδα ήταν 0,14/100.000 πληθυσμού (μέση τιμή αριθμού κρουσμάτων κατ' έτος: 16, συνολικός αριθμός κρουσμάτων πενταετίας: 79). Παρατηρείται ότι ενώ το 2006 τα κρούσματα ήταν μειωμένα, μέχρι το 2008 υπήρξε μια ραγδαία αύξηση στα δηλωμένα κρούσματα από 0.05 σε 0.30 ανά 100.000 πληθυσμού. Αυτά μειώθηκαν ξανά στο 0.20 μέχρι το 2009.

Υλικό και μέθοδος της έρευνας

Σκοπός της εργασίας ήταν:

α) η καταγραφή των περιστατικών υδατίδωσης κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012 σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής – είναι νόσημα που ενδημεί στην Ελλάδα;

β) η διαπίστωση της δήλωσης ή μη του νοσήματος μετά από σύγκριση με τα καταγεγραμμένα κρούσματα στο πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ – είναι νόσημα υποδηλούμενο;

γ) η ανάδειξη της ανάγκης για συνεπή δήλωση και πρόληψη της νόσου τόσο για λόγους δημόσιας υγείας όσο και για οικονομικούς λόγους (περιορισμός στα νοσήλια, θεραπεία, χειρουργεία).

Τα κρούσματα εχινοκοκκίασης που νοσηλεύτηκαν και χειρουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2005-2012 στα νοσοκομεία Α, Β, Γ, Δ και Ε της Αττικής, κατηγοριοποιήθηκαν αναλυτικά σε πίνακα. Εν συντομία τα στοιχεία που καταγράψαμε αφορούν το φύλο, την

εθνικότητα και την ηλικία του ασθενούς, την εντόπιση των κύστεων, την παρουσία ή μη ανθελμινθικών αντισημαίων και ηωσινοφιλίας, την αύξηση ή μη των ηπατικών ενζύμων και της χολερυθρίνης και τέλος την εμφάνιση ή όχι υποτροπής.

Έγινε αντιπαραβολή και αριθμητική σύγκριση των κρουσμάτων εχινοκοκκίασης από τα πέντε νοσοκομεία της Αττικής που καταγράψαμε με τα δηλωμένα κρούσματα του ΚΕΕΛΠΝΟ ανά έτος από το 2005-2009 όπως παρουσιάστηκαν στο παραπάνω διάγραμμα.

Αποτελέσματα - Συζήτηση

Αρχικά πρέπει να αναφέρουμε ότι υπήρξε αξιοσημείωτη δυσκολία στη συλλογή των περιστατικών, τόσο σε επίπεδο κλινικής (χειρόγραφα βιβλία ασθενών, έλλειψη οργάνωσης και μηχανογράφησης), όσο και σε επίπεδο νοσοκομείου (κακή αρχειοθέτηση και απώλεια των φακέλων των ασθενών, ελλιπή στοιχεία εντός των φακέλων, έλλειψη προσωπικού, μη ηλεκτροδοτούμενες αποθήκες). Η εφαρμογή ενός κοινού ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής των ασθενών των νοσοκομείων και αποθήκευσης-ψηφιοποίησης των φακέλων, είναι απαραίτητη και θα βελτιώσει πολύ την καταγραφή περιστατικών και την εξαγωγή επιδημιολογικών δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο θα απλουστευθεί η διαδικασία και δε θα είναι αναγκαία η υποχρεωτική δήλωση του νοσήματος εκ μέρους των ιατρών μέσω γραπτής φόρμας.

Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι σε κανένα νοσοκομείο δεν γινόταν ταυτοποίηση του είδους της ταινίας με κάποιο τρόπο και επομένως δε γνωρίζουμε εάν οι αφαιρεθείσες κύστες ήταν του *E.granulosus*, του *E.multilocularis* ή άλλου είδους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται γιατί μερικά είδη απειλούν τη ζωή του ασθενούς και θα πρέπει να ληφθούν διαφορετικά μέτρα πρόληψης σε τέτοια περίπτωση από ότι για τον *E.granulosus* που συνήθως εμπλέκεται στα περιστατικά στην Ελλάδα.

Από τον πίνακα καταγραφής των περιστατικών υδατίδωσης προκύπτει ότι τα περισσότερα περιστατικά ήταν από το νοσοκομείο Α (43/58) ενώ το νοσοκομείο Β είχε μόλις 1 περιστατικό (1/58), το νοσοκομείο Γ είχε 8 περιστατικά (8/58), το νοσοκομείο Δ 6 περιστατικά (6/58) και τέλος στο νοσοκομείο Ε δεν καταγράφηκε κανένα περιστατικό.

Στα 58 περιστατικά, όσον αφορά στο φύλο τα μισά περίπου ήταν άνδρες (28/58) και τα άλλα μισά ήταν γυναίκες (30/58), πράγμα που σημαίνει ότι η νόσος είναι ανεξάρτητη φύλου. Τα περισσότερα περιστατικά ήταν ελληνικής καταγωγής, ενώ μόλις 9/58 περιστατικά ήταν από αλλοδαπούς που διέμεναν στην Ελλάδα. Στα 52 περιστατικά που έχουμε ηλικιακά στοιχεία 27/52 ήταν ηλικίας <60 ετών ενώ τα υπόλοιπα 25/52 ηλικίας >60 ετών, από τα οποία 16 ήταν >70 ετών.

Η συνηθέστερη εντόπιση ήταν στο ήπαρ 52/58 περιστατικά, ως επί το πλείστον με μονήρη κύστη, 2 περιστατικά με εντόπιση σε ήπαρ και πνεύμονα και 1 περιστατικό σε ήπαρ και σπλήνα. Επίσης, καταγράψαμε 2 περιστατικά με υδατίδα κύστη στο σπλήνα και 1 περιστατικό με κύστη στο γλουτό.

Όσον αφορά στα ανθελμινθικά αντισώματα, αυτά βρέθηκαν θετικά μόνο στα 8/36 περιστατικά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει και τη νόσο. Αντίστοιχα, ηωσινοφιλία καταγράφηκε μόνο σε 3/37 περιστατικά, επομένως και αυτή δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη.

Παρατηρήθηκε κάποια συσχέτιση με τα ηπατικά ένζυμα, τα οποία βρέθηκαν αυξημένα στα 13/37 κρούσματα, καθώς επίσης και συσχέτιση με την αύξηση της χολερυθρίνης. Η άμεση και η ολική χολερυθρίνη παρουσιάστηκαν αυξημένες στα 11/37 κρούσματα, γεγονός που δικαιολογείται από την ενδοηπατική απόφραξη των χοληφόρων που μπορεί να προκαλέσει το παράσιτο. Τέλος, υποτροπή εμφανίστηκε στα 9/38 περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η εχινοκοκκίαση είναι ένα νόσημα αρκετά διαδεδομένο για τον Ελλαδικό χώρο (ενδημικό), όπως άλλωστε και σε όλες τις χώρες με ανεπτυγμένη αιγοπροβατοφαγία, στις αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές όπου διατηρείται ο κύκλος μετάδοσης μεταξύ προβάτων και σκύλων (παραδοσιακές μέθοδοι κτηνοτροφίας).

Συγκρίνοντας τα στοιχεία που βρήκαμε στην εργασία μας από τα χειρουργημένα περιστατικά υδατίδωσης των πέντε νοσοκομείων της Αττικής για τα έτη 2005-2009, με τα δηλωμένα κρούσματα υδατίδωσης στο ΚΕΕΛΠΝΟ το ίδιο χρονικό διάστημα 2005-2009 όπως φαίνονται στο διάγραμμα 1, συμπεραίνουμε κατά έτος:

Αν σκεφτεί κανείς ότι στην εργασία μας καταγράφηκαν μόνο τα χειρουργημένα περιστατικά υδατίδωσης από τις χειρουργικές κλινικές μόνο πέντε νοσοκομείων της Αττικής, θα περιμέναμε ότι τα δηλωμένα κρούσματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ θα ήταν πολύ περισσότερα. Αντιθέτως, τα περιστατικά που δηλώθηκαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν δυσανάλογα λίγα, και μάλιστα για δύο έτη, το 2006 και το 2007, δεν είχαν δηλωθεί καν αυτά τα περιστατικά που εμείς βρήκαμε ότι χειρουργήθηκαν.

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η εχινοκοκκίαση αν και είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης, είναι ένα υποδηλούμενο νόσημα στην Ελλάδα, με δηλούμενη επίπτωση χαμηλή σε σχέση με άλλα δηλούμενα νοσήματα, κάτι το οποίο συμβαίνει και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει λόγω έλλειψης ενημέρωσης όσον αφορά στο νόσημα, τη συχνότητά του, την επιβάρυνση της κατάστασης του ασθενή και τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ένας ακόμη λόγος μπορεί να είναι η έλλειψη οργάνωσης, η πολυπλοκότητα της διαδικασίας δήλωσης, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ιατρός στο χώρο εργασίας του και το ήδη επιβαρυνόμενο καθημερινό του πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού.

Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η ενημέρωση του πληθυσμού και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της μετάδοσης και εξάπλωσης του νοσήματος.

Προκειμένου να δηλώνεται με μεγαλύτερη συνέπεια το νόσημα, οι ιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει να πληροφορηθούν για τα νοσήματα υποχρεωτικής δήλωσης καθώς και να εκπαιδευτούν στην όλη διαδικασία της δήλωσης, η οποία είναι αρκετά πολύπλοκη και χρονοβόρα. Αποτελεσματικότερο ακόμα θα ήταν αν απλοποιούταν η διαδικασία και γινόταν μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο το περιστατικό θα καταγραφόταν είτε αυτόματα είτε από το προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω των μητρώων των κλινικών.

Επίσης, θα πρέπει να γίνονται σεμινάρια ενημέρωσης του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού για την εξάπλωση και βαρύτητα της νόσου. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι νόσημα ευρέως διαδεδομένο, το οποίο ενδημεί στην Ελλάδα και μπορεί να αποτελέσει σοβαρότατο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Σημαντικό επίσης είναι να ενημερωθούν οι ιατροί για τη βαρύτητα της νόσου και τις συνέπειές της

στην κατάσταση του ασθενούς, την πιθανότητα υποτροπής και δημιουργίας θυγατέρων κύστεων, την επικινδυνότητα του χειρουργείου και την πιθανότητα ρήξης της κύστης, διαποράς της νόσου ακόμα και πρόκλησης αναφυλακτικού σοκ.

Το ιατρικό προσωπικό θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν διατρέχει κίνδυνο να μολυνθεί ακόμη και σε περίπτωση ατυχήματος ρήξης της εχινοκοκκικής κύστης κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και επαφής του υγρού με τους βλεννογόνους ή με γυμνά χέρια. Οι κύστεις μετά την αφαίρεσή τους καίγονται γιατί δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με σκύλους. Κανένα επίσης προστατευτικό μέτρο δε χρειάζεται να πάρει το νοσηλευτικό προσωπικό κατά τη φροντίδα του ασθενούς.

Το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί προς αυτή την κατεύθυνση και να λάβει σοβαρά υπόψιν τις οικονομικές συνέπειες

της διασποράς της υδατίδωσης τόσο σε φαρμακευτική αγωγή όσο και σε νοσήλεια και χειρουργεία.

Το ευρύ κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται με διαφημιστικές καμπάνιες για τον τρόπο μετάδοσης της εχινοκοκκίασης και τη σημασία λήψης μέτρων για την αποφυγή της διασποράς. Θα πρέπει να γίνεται καλό πλύσιμο των χεριών και των λαχανικών που καταναλώνονται ωμά καθώς επίσης να αποφεύγεται η επαφή με άγνωστους σκύλους. Οι σκύλοι δε θα πρέπει να διατρέφονται με ωμά ή ατελώς ψημένα σπλάχνα ζώων και ακόμα θα πρέπει να γίνεται τακτικός κτηνιατρικός έλεγχος και αποπαρασιτισμός των σκύλων.⁵ Τέλος, απαραίτητη είναι η ενημέρωση στις ομάδες υψηλού κινδύνου π.χ. παραδοσιακοί κτηνοτρόφοι για την ανάγκη καταστροφής-αποτέφρωσης των μολυσμένων σφάγιων και τη διακοπή της αλυσίδας μόλυνσης των σκύλων.

Summary

Echinococcosis in five hospitals of Athens during the period 2005-2012

George Tsioulos¹, Maria Maisi², Evdokia Vassalou³, Emmanuelle Maisi⁴, Marietta Kontarini⁵, Emmanouil Papadogiannakis⁵

¹Radiology Department Venizeleio General Hospital of Heraklion

²Hematological Laboratory Venizeleio General Hospital of Heraklion

³Public and Communal Health Department - School of Public Health - University of West Athens

⁴Dental Clinic Pagni Hospital of Heraklion

⁵Public Health Political Department - School of Public Health - University of West Athens

Introduction: Echinococcosis is an infection caused by the worms of the parasite *Echinococcus*. In our days, four different types of *Echinococcus* are recognized, *E. granulosus*, *E. multilocularis*, *E. vogeli*, and *E. oligarthrus*, while the first two are pathogenic in humans. *E. granulosus* dominates in Greece, final host of which is dog and other wild canine.

Target: Report of Echinococcosis during the years 2005-2012 in five hospitals and comparison between the study cases and the officially reported cases to former Greek disease control and prevention center (new established National Public Health Organization-NPHO) at the same time.

Method: We categorized the Echinococcus cases regarding the gender, nationality, age, location of cysts, presence of antihelminthic antibodies and eosinophilia, increase of hepatic enzymes and bilirubin, and the appearance of relapse or not. Afterwards a numerical comparison of our cases with the reported cases to KEELPNO from 2005 until 2012 was made.

Results: Almost half of the 58 cases reported were men and of Greek nationality. 27 cases were < 60 years old while 25 were > 60 years old. The most common location was liver (52 cases) mainly with a single cyst. In 8/36 cases antihelminthic antibodies were detected and eosinophilia was found in only 3/37 cases. Some correlation between echinococcosis and increase of bilirubin and hepatic enzymes was noticed, while relapse was mentioned in 9/38 cases.

Conclusion: In Greece, echinococcosis is quite widespread and comparing our data with the reported cases to KEELPNO, we come to the conclusion that it is an underreported disease.

Key words

echinococcosis, epidemiology, Greece, underreporting of diseases

Βιβλιογραφία

- Greenwood D. Ιατρική μικροβιολογία Επιμ.μτφ Τσακρής Α. Εκδ. Πασχαλίδη, Αθήνα 2010, 800-801.
- Siracusano A., Delunardo F., Teggi A., Ortona E. Host-parasite relationship in cystic echinococcosis; an evolving story. *ClinDevImmunol* 2012; 2012:639362.
- Αγγελή Β. Πρόσφατα επιδημιολογικά και επιζωοτιολογικά δεδομένα της Εχινόκοκκιασης στην Ελλάδα και τις άλλες παραμεσόγειες χώρες. Αθήνα 2005-2006.
- Mandal S., Mandal MD. Human cystic echinococcosis; epidemiologic, zoonotic, clinical, diagnostic and therapeutic aspects. *Asian Pac J Trop Med* 2012; 5:253-60.
- Παπαδογιαννάκης Ε. 2009, ΕΣΔΥ, Ζωοανθρωπονόσοι. http://www.esdy.edu.gr/?page=tkd_zoozanthronosoi
- Usharani A., Deepica G., Aruna S., Kulkarni S., Sai Kamal Kumar G., Balamuralikrishna P. Case reports of hydatid disease. *J Epidemiol Glob Health* 2013; 3; 63-6.
- Κρητικός Ε. In vitro και in vivo μελέτη διαφόρων ανθελμινθικών ουσιών και η εφαρμογή αυτών στη χειρουργική της υδατιδώσεως. Διδακτορική Διατριβή ΕΚΠΑ, Αθήνα 1997.
- Nagarajan K., Sekar D., Babu JV., Kamath A. Hydatid cyst of the liver causing inferior vena caval obstruction. *J Assoc Physicians India* 2013; 61; 671-3.
- Lal C., Huggins JT., Sahn SA. Parasitic diseases of the pleura. *Am J Med Sci* 2013; 345; 385-9.
- McManus DP., Gray DJ., Zhang W., Yang Y. Diagnosis, treatment and management of echinococcosis. *BMJ* 2012; 344.
- Santivanez S., Garcia HH. Pulmonary cystic echinococcosis. *Cur Opin Pulm Med* 2010; 16; 257-61.
- Barnes TS., Deplazes P., Gottstein B., Jenkins DJ., Mathis A., Siles-Lucas M., Torgerson PR. Challenges for diagnosis and control of cystic hydatid disease. *Acta Trop* 2012; 123; 1-7.
- Akel R., Faraj W., Haydar A., Masri O., El-Majzab N., Khalife MJ., Eloubeidi MA. Diagnosis of hydatid cystobiliary disease by intraductal ultrasound. *Endosc Ultrasound* 2013; 2; 225-7.
- Chaya D., Parija SC., Performance of polymerase chain reaction for the diagnosis of cystic echinococcosis using serum, urine and cyst fluid samples. *Trop Parasitol* 2014; 4; 43-6.
- Kern P., Frosch P., Helbig M. Diagnosis of Echinococcus multilocularis infection by reverse-transcription polymerase chain reaction. *Gastroenterology* 1995; 109: 596-600.
- Eser I., Karabag H., Gunay S., Seker A., Cevik M., Ali Sak ZH., Yalcin F., Aydin MS. Surgical approach for patients with unusually located hydatid cyst. *Ann Ital Chir* 2014; 85; 50-5.
- Pensel PE., Castro S., Allemanni D., Bruni SS., Palma SD., Elisondo MC. Enhanced chemoprophylactic and clinical efficacy of albendazole formulated as solid dispersions in experimental cystic echinococcosis. *Vet Parasitol.* 2014 Jun 16; 203(1-2); 80-6.
- Grosso G., Gruttadauria S., Biondi A., Marventanos S., Mistretta A. Worldwide epidemiology of liver hydatidosis including the Mediterranean area. *World J Gastroenterol* 2012; 18; 1425-37.
- Zhang W., McManus DD. Vaccination of dogs against E. granulosus; a means to control hydatid disease? *J Infect Dis* 2008; 24; 419-24.
- Kyriakidis A. Human echinococcosis/hydatidosis in Greece: analysis of epidemiological data for the period of 1989-1993. 1995: 7-9.

